

В. А. Кірвас

ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

**(Міжвузівська науково-практична конференція
26 листопада 2022 р.)**

26 листопада 2022 року в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») на базі кафедри «Інформаційні технології та математика» (ІТМ) відбулася XXIV міжвузівська науково-практична конференція «Експертні оцінки елементів навчального процесу».

На конференції обговорювалися актуальні проблеми та перспективи використання інформаційних технологій у системі безперервної та дистанційної освіти; науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності навчального процесу; методи математичного моделювання, оцінювання, прогнозування елементів навчального процесу, а також методи контролю за успішністю учнів.

У збірнику матеріалів конференції поточного року опубліковано тридцять одна доповідь тридцяти семи авторів, представників різних навчальних закладів. Серед них вісім докторів наук та двадцять два кандидати наук. Від «Народної української академії» було представлено чотирнадцять тез доповідей.

У роботі конференції взяли участь професори, доценти, викладачі, аспіранти та студенти наступних ЗВО: Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Національного університету «Кієво-Могилянська академія», Національного університету цивільного захисту України, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного фармацевтичного університету, Університету економіки та права «КРОК», Державного біотехнологічного університету, Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Харківського радіотехнічного коледжу, а також учитель спеціалізованої економіко-правової школи ХГУ «НУА».

Конференція проходила в онлайн-режимі на платформі Zoom. Робочими мовами конференції були українська, англійська російська. З вітальним словом виступив ректор ХГУ «НУА» доктор історичних наук, професор Астахова Катерина Вікторівна.

Учасниками конференції багато уваги було приділено навчання здобувачів вищої освіти в умови воєнного стану. Проблеми дистанційного навчання у вищій школі в період війни розглянули доценти Берест Т. М., Купрікова Г. В., Малько О. Д., Лабенко Д. П., Поморцева О. Є.

Професор Яременко О. Л. доповів про суперечності та ризики поширення цифрових компетенцій. Роль інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у формуванні професійної компетентності студентів обговорювалася у повідомленнях професорів Дроздової І. П., Олянич В. В., Фініна Г. І., доцентів Астахова В. В., Бочарнікової Т. Ф., Давидченко І. Д., Клеба А. І., Кобзар Н. П., Рудніка Д. Г., Хряпіна Е. О., Яріза Є. М., старшої викладачки Яріз Н. О. та викладачки Хряпіної О. Г.

Використання онлайн-ресурсів на уроках математики розглянула учитель Радченко І. В. Доцентка Гусленко І. Ю. розповіла про використання ресурсного потенціалу інтернету в підготовці майбутніх перекладачів.

Професорка Ворожбіт-Горбатюк В. В. розглянула Storytelling, як ресурс розвитку комунікативного потенціалу навчального заняття. А доцент Кірвас В. А. доповів про цифровий сторітелінг, як сучасний інструмент навчання студентів гуманітарного ЗВО. Доцент Михайлова Л. В. розглянула використання відеохостингів на заняттях з іноземної мови.

У доповіді професора Сумець О. М. було розглянуто застосування методу переваг в оцінюванні елементів навчального процесу. Особливості розгляду в навчальному процесі системи адаптивного управління конкурентоспроможністю підприємства доповіли професор Бобир Є. І. та канд. екон. наук Лещенко О. В. У доповіді д-р екон. наук Решетняк О. І. та магістранта Юрченко О. К. було розглянуто напрямки застосування технології блокчейн в освіті.

Актуальні питання рейтингових оцінок навчальних закладів доповіли проректор ХГУ «НУА» з ІТО навчального процесу доцент Козиренко В. П. та доцентка Козиренко С. І.

Доцент Петрова А. Ю. доповіла про підготовку і перепідготовку фахівців на основі модульного принципу. А використання мнемонічних правил у навчальному процесі розглянула доцентка Свіщова Є. В. Про деякі аспекти математичної підготовки майбутніх економістів доповіла доцентка Ніколаєва О. Г. Вплив когнітивних стилів особистості на індивідуалізацію навчальної діяльності було розглянуто в доповіді доцентки, психолога Гога Н. П.

Про проблеми кібербезпеки та медіабезпеки в умовах цифровізації освіти йшлося у повідомленнях доцентки Костікової М. В

На конференції успішно виступив студент третього курсу факультету «Референт-перекладач» ХГУ «НУА» Мірошниченко Денис, якій запропонував для обговорення програми екранного доступу для людей з вадами зору.

На завершення було визначено пріоритетні напрямки для досліджень та обговорення на наступній ювілейній XXV-й конференції у ХГУ «НУА» на базі кафедри ІТМ 25 листопада 2023 року:

- досвід та проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних освітніх ресурсів у період дистанційного навчання та воєнного стану;
- методи та досвід математичного моделювання, прогнозування та оцінювання елементів навчального процесу;
- передові науково-практичні результати досліджень підвищення ефективності навчального процесу на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, досвід та проблеми цифровізації освіти.